

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-2>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Dusmatov Begmuhammad, Dusmatova Ma'mura INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AIC AND ITS RELATIONSHIP WITH INNOVATIVE DEVELOPMENT.....	4
2. Saidov Farrukh BASIS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL PLATFORMS INFRASTRUCTURE.....	12
3. Safarov Bakhodirkhan, Barrayeva Shahriniso PILGRIMAGE TOURISM - TRAVELERS AND PILGRIMNS RELIGIOUS, HISTORICAL PLACES, PERSONS KNOWING THEIR WAY OF LIFE.....	17
4. Dusanov Salim THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL RESOURCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY.....	22
5. Kholmuratova Shakhnoza THE ESSENCE OF THE QUALITY OF EDUCATION IN ECONOMIC DIRECTIONS AND ITS EVALUATION INTERNATIONAL METHODS.....	29
6. Mamatkulova Shoirra THE ROLE OF THE SERVICE INDUSTRY AND NETWORKS IN LABOR MARKET DEVELOPMENT.....	36
7. Norkulova Dilfuza, Jurakulov Khusen IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TRADE ON THE ECONOMY OF OUR COUNTRY.....	41
8. Khayitov Jamshid THE ROLE OF IMPROVEMENT SERVICES IN REFORMING THE NATIONAL ECONOMY.....	46
9. Babanazarova Sevara INFLUENCE OF THE LEVEL OF COMPETENCE OF THE TEACHER ON THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL.....	51
10. Usmanova Sabokhat, Gulyamova Nigora PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	56
11. Julieva Yulduz PROMISING DIRECTIONS DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR.....	64
12. Sattarova Nargiza QUALITY OF TRADING SERVICES, THE STATE OF ITS MATERIAL AND TECHNICAL BASE AND INFRASTRUCTURE IN CONTENT DEPENDENCIES.....	69
13. To'raev Dilshod WAYS TO REGULATE THE SECRET ECONOMY THROUGH TAXES.....	75

Сафаров Баходирхон Шахриёрович

Самарқанд давлат университети,
иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Барраева Шахринисо Фахридиновна

Туризм фаолият турлари йўналиши
магистратура II – босқич талабаси.

ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ - САЁҲАТЧИ ВА ЗИЁРАТЧИЛАРНИНГ ДИНИЙ, ТАРИХИЙ ЖОЙЛАР, ШАХСЛАР УЛАРНИНГ ҲАЁТ ЙЎЛЛАРИ БИЛАН ТАНИШТИРАДИ

For citation: Safarov Bakhodirkhan Shahriyovich & Barrayeva Shahriniso Fakhridinova. PILGRIMAGE TOURISM - TRAVELERS AND PILGRIMNS RELIGIOUS, HISTORICAL PLACES, PERSONS KNOWING THEIR WAY OF LIFE. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 2. pp.17-21

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165913>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада мамлакатимиз иқтисодиётини юксалтиришда муҳим аҳамият касб этаётган соҳалардан бири зиёрат туризмни ривожлантириш, ундан оқилона ва самарали фойдаланиш ҳақида таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Тадқиқот ишида зиёрат туризмига оид турли хил ёндошувлар умумлаштирилган ҳолда ўрганилди. Бунда таҳлил объектлари қиёсий ўрганилди, гуруҳлаштирилди ва тизимлаштирилди, ҳамда хулосалаш асосида амалиётда яхлит қўллаш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: туризм, зиёрат туризми, мамлакат, дунё, томоша қилиш”, “кўришга бориш, келиш”, Хожাগон”, таълимот, “Сафар дар Ватан”, нақшбандия тариқати, касба уюшмалари.

Safarov Bakhodirkhan Shahriyovich

Samarkand State University, Doctor of Economics, Professor

Barrayeva Shahriniso Fakhridinova

master of tourism activities II - stage.

PILGRIMAGE TOURISM - TRAVELERS AND PILGRIMNS RELIGIOUS, HISTORICAL PLACES, PERSONS KNOWING THEIR WAY OF LIFE

ABSTRACT

This article developed proposals and recommendations for the development of pilgrimage tourism, one of the areas of great importance in the development of the economy of our country, and its rational and efficient use. The research work explored various approaches to pilgrimage tourism.

At the same time, the objects of analysis were comparatively studied, grouped and systematized, and on the basis of the conclusion, proposals were developed for complex application in practice.

Key words: tourism, pilgrimage tourism, country, world, observation”, “we go to see, we come”, Khojagon”, teaching, “Safar dar Vatan”, Nakshbandi sect, trade unions.

Сафаров Баходирхан Шахриёрович

Самаркандский государственный университет,
доктор экономических наук, профессор.

Барраева Шахринисо Фахридиновна

магистр туристской деятельности II – ступень

ПАЛОМНИЧНЫЙ ТУРИЗМ - ПУТЕШЕСТВЕННИКИ И ПАЛОМНИКИ РЕЛИГИОЗНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА, ЛИЦА, ЗНАЮЩИЕ СВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье разработаны предложения и рекомендации по развитию паломнического туризма, одного из направлений, имеющих большое значение в развитии экономики нашей страны, и его рациональному и эффективному использованию. В исследовательской работе исследованы различные подходы к паломническому туризму. При этом объекты анализа были сравнительно изучены, сгруппированы и систематизированы, а на основе заключения выработаны предложения для комплексного применения на практике.

Ключевые слова: туризм, паломнический туризм, страна, мир, наблюдение», «едем смотреть, приезжаем», Ходжагон», учение, «Сафар дар Ватан», секта Накшбанди, профсоюзы.

Кириш

Мамлакатимиз иқтисодиётини юксалтиришда туризм муҳим аҳамиятга эга бўлган соҳалардан бири бўлиб ҳисобланади. Жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида бу соҳа мамлакат бюджетининг асосий қисмини қопловчи даромад манбаига айланган. Шу сабабли йилдан-йилга туризмнинг иқтисодий самарадорлиги ортиб тобора кўпроқ мамлакатларни қамраб олмақда.[1] Бутун дунё бўйича бугунги кунда туризмнинг 200 дан ортиқ турлари бўлиб, ушбу турлар ичида энг фаол ривожланаётган истикболли йўналишларидан бири зиёрат туризми ҳисобланади.

Ўзбекистон республикасига туристларни жалб қилиш ва ички туризмни ривожлантириш учун барча шарт-шароитларни яратиш бугунги кунни долзарб вазифаларидан биридир. Сўнги йилларда, республикамиз ҳукумати томонидан Ўзбекистонда туризмни ривожлантиришга катта аҳамият берилмоқда. Бу борада қатор қонун ва қарорлар қабул қилинди. [1,2,3]. Туризм, маданият, маданий мерос ва спорт йўналишларида инфратузилмани жадал ривожлантириш, объектлардан самарали фойдаланиш, аҳолига қулай шарт-шароитлар яратиш, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 апрелдаги «Туризм, спорт ва маданий мерос соҳаларида давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6199-сон Фармони ҳамда 2021 йил 6 апрелдаги «Туризм ва спорт вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-5054-сон қарори, 2019 йил 5 январдаги “Ўзбекистон Республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5611 сон-ли қарорида “2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш Концепцияси” мамлакатимизда ушбу соҳага ниҳоят даражада алоҳида эътибор билан қаралаётганлигининг яққол далилидир.

Туризм тугалмас бойлик, аммо ундан оқилона ва самарали фойдалансагина даромад манбаига айланади [2]. 2022 йилнинг 19 сентябрь куни Президентимиз раислигида мамлакатимизнинг ички ва ташқи туризм салоҳиятини янада ошириш чора-тадбирларига бағишланган йиғилиш бўлиб ўтганлиги ушбу соҳанинг бугунги кундаги драйвери соҳалардан бири сифатида белгилаб олинishi учун хизмат қилмоқда.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Ўзбекистон ҳудудида 340 дан ортиқ мусулмон муқаддас жойлари мавжуд бўлиб, ушбу жойларни зиёрат қилиш, зиёрат туризмнинг асоси ҳисобланади. Умуман, зиёрат сўзининг маъносини ўрганадиган бўлсак, Бухоролик олимларимиздан Н.Б.Наврузоданинг фикрига кўра зиёрат сўзи араб тилидан олинган “зияра” – “томоша қилиш”, “кўришга бориш, келиш” маъноларини билдиради деган фикрни олға сўрган бўлса, “Хожагон” таълимотининг асосчиси Хужа Абдухолик Гиждувоний “Сафар дар Ватан” тариқатига мувофиқ, инсон ўз юртига сафарга чиқиб туриши лозим, яъни йўловчи ўз сафарини яратган томонга амалга ошириши керак деган ғояни илгари сўради.

Зиёрат туризми бўйича россиялик олим А. Бабкиннинг фикрича, зиёрат туризм, бу бирон – бир динга эътиқод қилувчи кишиларнинг зиёрат қилиш мақсадида муқаддас жойларга бориши ҳисобланади [12].

К.Мазин зиёрат – диний ҳаётни вужудга келиши, туризм-маданий ҳаётни вужудга келиши, деб ҳисоблайди ва у зиёратни туризм сифатида эътироф этилишига умуман кўшилмайди [13].

Ўзбекистонлик олим А.Худояровнинг фикрича, зиёрат туризми муқаддас кадамжоларни зиёрат қилиш, улуғ аждодларимизга эҳтиром кўрсатиш, уларнинг ўтмишдаги ҳаёти ва яратган маданий-меъморий ҳамда тарихий мероси билан танишиш, уларни хотирлаш, шунингдек, диний ва дунёвий маросимларда қатнашиш мақсадида амалга ошириладиган сафарларни ўз ичига олади [14].

Туризмнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш ва ривожлантириш учун “зиёрат” сўзининг маъно ва моҳиятини билиш лозим. Зиёрат сўзи динда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, географик ҳудудлар ва ёдгорликларни билиш, ўрганиш, иймон билан юзлашиш дея таъриф беришни лозим топдик.

Тадқиқот методологияси

Мазкур тадқиқотда зиёрат туризмига оид турли хил ёндошувлар умумлаштирган ҳолда ўрганилди. Бунда синергетиканинг методологик имкониятларидан фойдаланилиб, таҳлил объектлари қиёсий ўрганилди, гуруҳлаштирилди ва тизимлаштирилди, ҳамда ҳулосалаш асосида амалиётда яхлит қўллаш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди. Синергетика методларини хизмат кўрсатиш соҳаларини тадқиқ этишда қўллаш унинг амалий аҳамиятини оширади. Мазкур ишда шу тамойилга асосланиб иш кўрилди.

Таҳлил ва натижалар

Мамлакатимизда илгари тарихий, маданий туризм билан чекланиб қолинган бўлса, охириги беш йилда сафари (чўл), этнографик, гастрономик янги йўналишлар қаторида зиёрат туризмига ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Чунки Ўзбекистон бу борада юқори салоҳиятга эга бўлиб, имкониятларидан тўлиқ фойдалана олмаётгани айни ҳақиқат.[4] Ислон цивилизацияси бешиги, маърифат ва маданият маркази сифатида танилган юртимизда динимиз ривожини, жаҳон илму фани тараққиётига ҳисса қўшган алломалар, мутафаккир олимлар, уламолар ва улуғ авлиёлар етишиб чиққан. Дунёда уларнинг зиёратгоҳ ва муборак кадамжоларини зиёрат қилишга эҳтиёж юқори. Айни шу сабабли бошқа ҳудуд тарихи, маданиятлари билан яқиндан ташишиш, муқаддас зиёратгоҳлари ҳақида тарихий билимларга эга бўлиш, муборак манзилларни зиёрат қилишга қаратилган зиёрат туризми шаклланди.

Зиёрат туризми саёҳатчи ва зиёратчиларнинг диний (авлиёлар ҳаёти), тарихий (муқаддас жойлар тарихи ҳақидаги) маълумотларга эга бўлиш, фалсафий дунёқарашни кенгайтириш, зиёратгоҳлардаги архитектура ва санъат асарларидан маънавий ва эстетик завқ олиш мақсадида одатий яшаш муҳитидан ташқарида жойлашган муқаддас жойларга дунёвий саёҳати ёки ибодатидир. Сайёҳликнинг мазкур йўналишида зиёратчилар ҳам диний, ҳам дунёвий мақсадлар билан ташриф буюради.

Бугунги Янги Ўзбекистон бутун дунёга ўзининг янги имкониятларини очаётган, барқарор ривожланаётган, зиёрат ва саёҳат учун хавфсиз мамлакат сифатида янада кенгрок танилмоқда. Президентимиз томонидан «Табаррук зиёрат» туризм концепциясининг тасдиқланиши, яқинда бўлиб ўтган Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Самарқанд саммитида Ўзбекистон аъзо давлатларда 2023 йилни туризмни ривожлантириш йили деб эълон қилиши

унинг халқаро аҳамиятини яққолроқ намоён этди. Албатта амалга оширилаётган ислохотлар хорижликларнинг юртимизга ташрифи учун муҳим омил ҳисобланади.

Ҳозирги кунда зиёрат туризми салоҳияти юқори бўлган Индонезия, Малайзия, Ҳиндистон, Покистон, Бангладеш ва араб давлатларидан зиёратчиларни мамлакатимиз тарихий шаҳарлари, хусусан Бухорога ташрифи сонини ошириш белгиланган. Биламизки, Бухоро ислом динининг маркази, шариф шаҳар, фахрли шаҳар, шаҳарлар имоми каби номлар билан эъзозланади. Шаҳар айниқса нақшбандия тариқатига асос солган замин бўлганлиги боис ҳам маълум ва машҳур. Бугун дунёда 40 млндан ортиқ нақшбандийлар мавжуд. Уларнинг аксарияти Туркия, Малайзия ва Индонезияда истиқомат қилади. Мазкур тариқатнинг етти пири зиёратгоҳларининг ҳам бир жойда, яъни Бухорода эканлиги мусулмон зиёратчилари, айниқса, нақшбандийларни ўзига доим чорлаб туради. Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в)дан бошланган «силсилаи заҳҳоб» (олтин занжир) халқаларининг ўнинчидан ўн олтинчигача бўлган пиру комиллари – Абдухолик Ғижувоний, Ориф Ревгарий, Анжир Фағнавий, Али Ромитаний, Бобойи Самосий, Амир Кулол ва Баҳоуддин Нақшбандлар бир заминда эканлиги камдан кам мусулмон мамлакатларида учрайдиган зиёрат йўналишидир.

Таҳлилларга эътибор қаратадиган бўлсак, хорижий зиёратчиларнинг Бухорода ўртача қолиш муддати дастлаб 1-2,5 кунни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2018 йилда 2-2,5 кун, 2019 йилда 2,5-3 кунга етган [5]. 2019 йилги маълумотларга кўра 215 483 нафар 1-3 кун, 4358 нафар 4-7 кун, 669 нафар 8-28 кун, 63 нафар сайёҳ ва зиёратчилар 29-91 кун оралиғида Бухорода тунаб қолишган. Албатта ҳар бир кун ҳудуд учун хорижий валюта, даромад, хизмат кўрсатиш деганидир.

Бугунги кунда Бухорода 29 объект зиёрат туризми йўналишига киритилган, аслини олиб қарайдиган бўлсак, воҳада яна бошқа кўплаб зиёратгоҳлар мавжуд бўлиб, уларда инфратузилмалари яхши бўлмагани боис маҳаллий даражада қолиб кетган [11]. Биргина Бухоронинг 500 гектарлик эски шаҳар қисмида 83 та, воҳа туманларида 200 дан ортиқ шундай зиёратгоҳ ва муқаддас қадамжолар мавжуд. Мамлакатимиз раҳбари топшириғига кўра Бухорода зиёрат туризми объеклари инфратузилмасини яхшилаш учун маҳаллий бюджетдан 40 миллиард сўм ажратилгани зиёратгоҳларни халқаро йўналишга киритишда муҳим қадам бўлади.

Воҳа турли туман зиёрат объектига эга бўлиб, улар асосида мавсумий зиёрат туризми йўналишларини ишлаб чиқиш мумкин. Масалан, пайғамбар ва унинг авлодлари билан боғлиқ (Аюб алайҳиссалом, Довуд алайҳиссалом, Ҳазрат Хўжа Уббон), тасаввуф алломалари билан боғлиқ (Желоний, Зинда фил Аҳмади Жомий, Сайфиддин Бохарзий, Хўжа Исматуллоҳ Бухорий, Шохи Ахсий Файзобод), хунармандчилик пирлари билан боғлиқ (Хожа Асбгардон, Бобойи Порадўз, Хожа Булғор, Бурқи Сармаст), аёллар номи билан аталувчи (Биби Орифа, Биби Махсумаи Пок, Қиз Биби, Чилдухтарон), шифобахшлик хусусиятига эга (Хожа Зафарон, Саричашма, Туяовул чашмаси, Кўтирбулок, Биби Кабудпўш) зиёратгоҳлар шаклида ташкил этиш мумкин. Мазкур янги зиёрат йўналишларни ташкил этиш ёндош хизмат турларининг ривожига, янги иш ўринлари яралиши, қишлоқ ва маҳалларнинг шаҳарлашувига хизмат қилади.

Хулоса ва таклифлар

Умуман олганда зиёрат туризми ислом дини ва маданияти тарихини чуқурроқ ўрганиш, мамлакатимизнинг сайёҳлик нуфузини ошириш, уни зиёрат туризми маркази сифатида танитишда ўрни бекиёс. Бу борадаги ишларни амалга оширишда хориж тажрибаси билан, соҳада тажрибали мутахассислар, тадқиқот олиб бораётган олимларни жалб этиш мақсадга мувофиқ. Илмий ёндашувларга асосланган ҳолда соҳани йўлга қўйиш мустаҳкам пойдевор қўйиш билан баробар. Зеро, илмга таянилган ҳар қандай иш ўз самарасини кутилганидан кўп бериши аллақачон ўз исботини топган. Соҳага қаратилаётган эътибор, давлат ислохотлари, узоқни кўзланган дастурлар юртимизни саёҳатлар чорраҳаси, туризм марказига айлантириши шубҳасиз.

Юқоридаги фикрларни хулоса қилиб шундай таклиф ва тавсияларни киритишни лозим топдик:

- касабга уюшмаларига аъзо ташкилотларда фаолият олиб бораётган ишчи ходимларнинг республикамиз бўйлаб саёхатларини уюштиришда уларнинг оилавий аҳволини инобатга олиш;

- халқ маданияти, миллий мероси ва урф-одатлари, ҳар бир ҳудуднинг ўзгача табиати билан танишиши билан биргаликда эришилган иқтисодий ютуқлар туфайли кўрсатилаётган замонавий хизмат турларидан фойдаланишни такомиллаштириш;

- мамлакатимизда ички туризмни ривожлантириш мақсадида, шаҳарлар ўртасида автобус (яқин масофаларга), поезд ва самолёт қатновларини кўпайтирилиши уйлаймизки, бу соҳада мисли кўринмаган имкониятларни яратиб беради.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз”. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий мажлис палаталарининг кўшма мажлисидаги нутқи/ Ш.Мирзиёев. Тошкент: Ўзбекистон, 2016.-56 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил якунлари ва 2017 йил истиқболларига бағишланган мажлисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг нутқи. // Халқ сўзи газетаси. 2017 йил 16 январь, №11.
3. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тарққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови”. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимидаги маъруза.
4. Norqulova, D. Z. (2021, March). The importance of incentives in the education system. In *Euro-Asia Conferences* (Vol. 4, No. 1, pp. 3-4).
5. Norkulova, D. Z., & Abdullayev, S. T. (2022). Ekoturizmni rivojlantirishdagi asosiy ziddiyat va xorijiy mamlakatlar tajribalari. *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*, 49-52.
6. Hayitov J.K., Norkulova D.Z. Improving the organizational system of landscaping works of population points. Vol. 2 No. 1.1 *Economical sciences* (2022): Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities
7. Тухлиев И.С. ва бошқалар. Туризмни режалаштириш. Дарслик. – Т.: “Иқтисод-молия” 2010. – 264 б.
8. Тухлиев И.С., Ҳайитбоев Р., Сафаров Б.Ш., Турсунова Г.Р. Туризм. Дарслик. – Т.: “Фан ва технология”, 2014. – 389 б.
9. Тухлиев И.С., Қудратов Ғ.Ҳ., Пардаев М.Қ. Туризмни режалаштириш. Дарслик. – Т.: «Иқтисод-молия» 2010 – 263 б.
10. Тухлиев И.С., Ибадуллаев Н.Е. Туризм операторлик хизматини ташкиллаштиришнинг асослари. Ўқув қўлланма. – С.: СамИСИ, 2011.– 256 б.
11. Ҳайитбоев Р., Ҳайдаров С., Абдухамидов С., Даминов М., Хамитов М. Туризм маршрутларини ишлаб чиқиш. Ўқув қўлланма. – С.: СамИСИ, 2016.-176 б.
12. Бабкин А.В. Специальные виды туризма: учебное пособие – Ростов н/Д., 2008. 117 с.
13. Мазин К. Паломничество и туризм: сравнение сквозь призму тысячелетий //Современные проблемы сервиса и туризма. 2009. №4. с.8-24.
14. Худояров А. Ўзбекистонда зиёрат туризмни ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари: Монография / Тошкент: ООО “Complex Print”, 2021. -304 б.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000